

HAURÉLIO, Marco. **Bafafá na arca de Noé**. Ilustrações de Anabella López. São Paulo: DCL, 2017.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Marco Haurélio é escritor, professor e pesquisador da literatura de cordel e do folclore brasileiro. Finalista do Prêmio Jabuti em 2016 e ganhador do Prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel 2010, do Minc, Ministério da Cultura do Brasil. *Bafafá na Arca de Noé* se desenvolve em torno da histórica bíblica da Arca de Noé, no entanto, por meio de rimas e ilustrações bem humoradas e muito próximas do traço infantil. Recupera as características dos animais e algumas lendas em torno dessas características: por que o flamingo tem as pernas tortas; a girafa, o pescoço comprido e por que o tatu cava o chão.

Palavras-chave: Cordel. Folclore. Lendas.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2018. Livros publicados em 2017 e resenhados em 2018.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.